

Legado digital: a privacidade *post mortem* e o conflito com a transmissibilidade da herança digital

Digital legacy: post-mortem privacy and the conflict with the transferability of digital inheritance

Isabela Lie NAKAMURA¹

Júlia Mesquita FERREIRA²

Yuri Nathan da Costa LANNES³

Faculdade de Direito de Franca, Brasil

Resumo: O desenvolvimento de novas tecnologias gera grandes desafios ao Direito, especialmente no que se refere à sucessão de bens digitais e à preservação da privacidade *post mortem*. A lacuna legislativa sobre o tema compromete a segurança, transferindo às plataformas digitais e ao Poder Judiciário a incumbência da regulação da herança digital. O presente trabalho tem por objetivo analisar como ocorre o tratamento do conflito entre a privacidade *post mortem* e a transmissibilidade da herança digital no Brasil. De forma específica, busca-se verificar o conceito de bens digitais existenciais, discutir o tratamento da privacidade após a morte, examinar os termos de uso das plataformas Meta e Apple e analisar jurisprudências sobre o legado digital. Conclui-se que, diante da ausência de regulamentação específica, o tratamento jurídico da herança digital ocorre de forma casuística, evidenciando a necessidade de um sistema normativo que harmonize a proteção da dignidade humana e a transmissibilidade dos bens digitais.

Palavras-chave: Herança digital; Bens digitais; Direito à privacidade; Direito sucessório; Direito digital.

¹Graduanda em Direito pela Faculdade de Direito de Franca - FDF. Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5513191957079158>. E-mail: isanakamura07@gmail.com.

²Mestranda em Direito (Políticas Públicas de Desenvolvimento e Efetividade do Direito) no PPGD/FDF. Advogada. Pós-Graduada em Direito Previdenciário. Bacharel em Direito na Faculdade de Direito de Franca. Faz parte do Grupo de Pesquisa de Direito, Políticas Públicas e Tecnologia Digital - GPPT, devidamente certificado pelo CNPq e faz parte do Grupo de Pesquisa "Ensino do Direito e Seus Desafios" da FDRP/USP. É Presidente da Associação de Pós-Graduandos da FDF. ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-3371-4722>. E-mail: juliamesquita.adv@gmail.com.

³Advogado atuante nas áreas de tributação, tecnologia e LGPD. Professor titular na Faculdade de Direito de Franca, Mackenzie e Universidade Católica de Pernambuco. Pós-Doutorado em Direito e Tecnologia na UNB, Doutor em Direito Político e Econômico pela Mackenzie e Mestre em Justiça, Empresa e Sustentabilidade pela UNINOVE. Diretor no CONPEDI e coordenador da ESA-OAB-SP, Núcleo de Leme/SP. E-mail: yuri.lannes@direitofranca.br. Lattes: <http://lattes.cnpq.br/4761827997561374>.

Abstract: The development of new technologies generates significant challenges for Law, especially with regard to the succession of digital assets and the preservation of post-mortem privacy. The legislative gap on this issue compromises legal certainty, transferring to digital platforms and to the Judiciary the responsibility for regulating digital inheritance. This study aims to analyze how the conflict between post-mortem privacy and the transferability of digital inheritance is addressed in Brazil. Specifically, it seeks to examine the concept of existential digital assets, discuss the treatment of privacy after death, analyze the terms of use of Meta and Apple platforms, and examine case law concerning digital legacy. It concludes that, given the absence of specific regulation, the legal treatment of digital inheritance in Brazil occurs on a case-by-case basis, highlighting the need for a normative system capable of harmonizing the protection of human dignity with the transferability of digital assets.

Keywords: Digital inheritance; Digital assets; Right to privacy; Succession law; Digital law.

1 Introdução

As relações humanas foram drasticamente modificadas com a nova era digital. A crescente virtualização da vida cotidiana, marcada pelo intensivo uso de redes sociais, armazenamento em nuvem e troca de mensagens por plataformas digitais, abriu espaço para a criação de uma nova categoria de bens, os denominados bens digitais. Esses ativos podem possuir tanto valor econômico quanto existencial, fazendo surgir novas questões quanto ao destino de tais bens após a morte de seu titular, especialmente no que concerne àqueles relacionados aos direitos personalíssimos do *de cujos*.

Essa nova realidade levanta uma série de indagações relevantes: o que ocorre com os dados pessoais, contas e perfis virtuais de uma pessoa após sua morte? É possível transmitir tais bens aos herdeiros? Até que ponto o direito à sucessão deve prevalecer sobre o direito à privacidade e à dignidade da pessoa falecida? As respostas a essas perguntas ainda se encontram em construção no ordenamento jurídico brasileiro, que carece de regulamentação específica sobre a sucessão de bens digitais, especialmente aqueles de natureza existencial.

Diante dessa problemática, o presente trabalho tem como objetivo geral analisar como ocorre o tratamento do conflito entre a privacidade post mortem e a transmissibilidade da herança digital no Brasil, à luz do direito sucessório, do direito da personalidade e da proteção de dados.

Para alcançar esse propósito, o estudo adota como objetivos específicos, verificar o conceito de bens digitais existenciais, discutir a forma de tratamento da privacidade post mortem e a aplicação do direito à sucessão de bens digitais no direito brasileiro, examinar os termos de uso das plataformas Meta e Apple e, por fim, analisar jurisprudências que examinam o legado digital de bens existenciais, de modo a verificar como o Poder Judiciário tem lidado com essa questão.

Quanto à metodologia, a pesquisa adota o método dedutivo, partindo da análise dos princípios gerais do direito sucessório e dos direitos da personalidade para, em seguida, examinar sua aplicação aos bens digitais no contexto brasileiro. A abordagem é qualitativa, com base em pesquisa bibliográfica e documental, contemplando doutrina nacional e estrangeira, legislação vigente e julgados recentes dos tribunais superiores.

No capítulo que aborda a privacidade *post mortem* e a transmissibilidade da herança digital, discute-se o conceito de bens digitais existenciais, os fundamentos constitucionais e

Legado digital: a privacidade post mortem e o conflito com a transmissibilidade da herança digital

civis da privacidade post mortem, a aplicação do direito sucessório aos bens digitais e o conflito entre os direitos da personalidade e o direito à herança, destacando o vácuo normativo existente no tratamento jurídico dessa matéria.

Já no capítulo que discute os termos de uso das plataformas digitais e o tratamento da herança digital, analisa-se os termos de uso com enfoque nas políticas da Meta (Facebook e Instagram) e da Apple (iCloud), investigando como tais empresas regulam o destino das contas de usuários falecidos e o acesso póstumo por herdeiros. Busca-se avaliar a validade dessas cláusulas frente ao ordenamento jurídico brasileiro.

Por fim, o capítulo de análise jurisprudencial brasileira sobre o legado digital de bens existenciais, dedica-se ao estudo de decisões de casos concretos julgados pelo Poder Judiciário brasileiro, destacando decisões que deferiram ou indeferiram pedidos de acesso a bens digitais *post mortem*. A partir dessas decisões, procura-se identificar as tendências interpretativas predominantes e as lacunas que ainda persistem na tutela do legado digital.

Dessa forma, pretende-se demonstrar que a ausência de regulação específica sobre a herança digital no Brasil tem levado à fragmentação interpretativa e à insegurança jurídica, exigindo uma harmonização entre o direito sucessório e os direitos fundamentais da personalidade e da privacidade no ambiente digital.

2 A privacidade *post mortem* e a transmissibilidade da herança digital

O avanço da tecnologia e a crescente imersão da vida humana no ambiente virtual provocaram o surgimento de novas formas de manifestação da personalidade e de acumulação patrimonial em meio digital. Nesse contexto, a herança digital surge como um fenômeno jurídico recente, que desafia as categorias tradicionais do Direito Civil, sobretudo no que se refere à sucessão de bens de natureza extrapatrimonial e à preservação da privacidade post mortem.

O presente capítulo tem por objetivo analisar o conflito entre a privacidade post mortem e a transmissibilidade da herança digital, investigando como o sistema jurídico brasileiro, carente de normas específicas, lida com a sucessão de bens digitais. Para tanto, serão abordados os conceitos e classificações dos bens digitais, os fundamentos constitucionais e civis da privacidade após a morte, a aplicabilidade do direito sucessório a esses bens e a tensão entre os direitos da personalidade e o direito à herança. Busca-se, ao final, compreender de que modo é possível harmonizar a autonomia privada e a tutela da dignidade do falecido diante das novas demandas do mundo digital.

2.1 Conceituação de herança digital e bens digitais existenciais

Como reflexo da difusão generalizada da tecnologia nas atividades humanas e o conseqüente produto de uma vida construída no ambiente virtual, criou-se margem para o surgimento de um novo conjunto de bens, denominados bens digitais, os quais compõem o principal objeto do presente estudo, o legado digital.

A herança digital designa um conjunto de ativos, dados, direitos e obrigações vinculados à identidade digital de uma pessoa natural e que persiste após sua morte. Trata-se de uma construção jurídica em evolução, cuja dinâmica desafia os fundamentos clássicos do direito civil, de modo a suscitar novos questionamentos e debates acerca do direito digital e sucessório no ordenamento jurídico brasileiro vigente, conforme será discutido no presente trabalho.

Buscando compreender a extensão do legado digital, Juliana Falci Sousa Rocha Cunha, conclui que os bens digitais herdados do *de cujos* abrangem tanto os ativos digitais como os registros de sua identidade, ou seja, a sua presença online.

Podemos dividir o patrimônio digital em ativos digitais e presença digital. Os ativos digitais incluem e-mails, músicas, filmes e livros que são mantidos digitalmente, bem como contas bancárias ou investimentos online como as moedas virtuais. Já a presença digital é composta por qualquer perfil em rede social, conta de comércio eletrônico, conta de e-mail e blog, os quais deixam “pegadas on-line” (Cunha, 2017, p. 74).

Assim, depreende-se que há diferentes possíveis classificações quanto aos bens digitais. A doutrina os identifica como patrimoniais ou existenciais e, há ainda aqueles que possuem uma característica híbrida de ambos.

[...] a doutrina costuma dividir o patrimônio digital da seguinte forma: (i) bens digitais patrimoniais, aqueles conteúdos que gozam de valor econômico, como milhas aéreas, bibliotecas musicais virtuais, acessórios de videogames e outros; (ii) bens digitais personalíssimos, que compreendem aquela parte do acervo dotado de valor existencial, seja do titular, seja de terceiros com os quais se envolveu, a exemplo de correios eletrônicos, redes sociais como o WhatsApp e o Facebook, e outros; (iii) por fim, os bens digitais híbridos, cujo núcleo seja abrangido tanto por conteúdo personalíssimo como patrimonial, como contas do YouTube de pessoas públicas que são monetizadas pela elevada quantidade de acessos (Leal e Honorato, 2020, p. 380-381).

Como foco do presente estudo tem-se os bens digitais existenciais que, diferentemente dos bens patrimoniais, cujo interesse decorre do seu valor econômico, os bens existenciais apresentam um valor subjetivo, relacionando-se à memória e à intimidade do usuário.

Portanto, inclui-se nesse grupo conteúdos extrapatrimoniais como mensagens de e-mail, conversas em aplicativos, fotos, postagens em redes sociais e demais registros de atividades que configuram uma extensão da pessoa no ambiente digital.

Considerando o caráter personalíssimo desses bens, é evidente que a tutela destes bens encontra fundamento na sua conexão com os direitos da personalidade, como a honra, a imagem, a memória e a privacidade. Assim, a sua preservação e eventual transmissão a herdeiros requerem regulamentação jurídica, de modo a preservar a continuidade da identidade digital do *de cujos* e proteger esfera íntima e memória do titular.

[...] os bens digitais com função existencial estão presentes de forma predominante no âmbito dos direitos da personalidade, em razão da sua ligação direta e imediata com a realização da dignidade humana. Nota-se que, no âmbito dos bens digitais, as informações pessoais colocadas na rede provocam a possibilidade de inúmeros desdobramentos que reclamam tutela prioritária (Teixeira e Konder, 2021, p. 23).

Desse modo, constata-se a necessidade de elaboração de normas específicas destinadas a regulamentar o tema, estabelecendo diretrizes quanto ao acesso e à destinação dos conteúdos digitais após o falecimento do indivíduo.

Legado digital: a privacidade post mortem e o conflito com a transmissibilidade da herança digital

No entanto, conforme será abordado a seguir, o ordenamento jurídico brasileiro vigente revela insuficiência normativa em relação a essa problemática, atribuindo ao Poder Judiciário e às plataformas digitais a incumbência de definir os parâmetros para o tratamento da matéria, circunstância que enseja notória insegurança jurídica, tendo em vista que a forma de tratamento da matéria varia conforme o caso concreto.

2.2 O tratamento da privacidade *post mortem* no direito brasileiro e a aplicação do direito à sucessão aos bens digitais

No artigo 5º, inciso X da Constituição Federal de 1988, é consagrado o direito fundamental à intimidade, de modo a resguardar a inviolabilidade da vida privada, da honra e da imagem dos brasileiros. Além disso, o Código Civil de 2002, em seu artigo 21, dispõe que “a vida privada da pessoa natural é inviolável”. Indiscutível que a legislação brasileira protege veementemente o direito à privacidade de seus cidadãos, no entanto, tais regulamentações não tratam expressamente quanto a sua extensão após a morte de seu titular, principalmente no ambiente virtual, surgindo discussões acerca de seu desdobramento *post mortem* nas plataformas digitais.

Embora a morte implique a extinção da personalidade jurídica, conforme disposto no artigo 6º do Código Civil, a tutela dos direitos dos cidadãos não termina com o falecimento do titular, entendimento reforçado com pelo artigo 12 do mesmo código, o qual confere aos herdeiros o direito de proteger e preservar a personalidade da pessoa falecida, revelando a eficácia *post mortem* dos direitos da personalidade. Isso ocorre visto que, mesmo após o falecimento, a dignidade humana persiste como valor jurídico fundamental, devendo ser protegido. Nesse sentido, a privacidade corresponde ao direito de ser deixado em paz, ao direito de estar só (*right to be alone*) (Cunha, 2021, p. 662):

O art. 11 do Código Civil Brasileiro de 2002 (CC/2002) impôs a regra da intransmissibilidade dos direitos da personalidade, salvo exceções previstas na lei, ao mesmo tempo em que estendeu a legitimação para propor as medidas relativas à ampla tutela desses direitos aos familiares do falecido (arts. 11 a 20 do CC/2002). Seria, então, essa legitimação dos familiares uma exceção legal à intransmissibilidade? (Colombo, 2021, p. 252).

No entanto, com os grandes avanços tecnológicos integrados no cotidiano da sociedade contemporânea, a proteção da privacidade passa a ser observada sob uma nova perspectiva, incluindo, também, os dados pessoais e digitais do indivíduo. Surge, então, o Marco Civil da Internet (Lei 12.965/2014) e a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709/2018), os quais garantem a proteção da privacidade e a inviolabilidade da intimidade e vida privada. No entanto, apesar de inovadores, ambas as legislações são omissas quanto ao tratamento dos dados *post mortem*.

Já no âmbito do direito sucessório, que possui como objetivo garantir a continuidade das relações jurídicas patrimoniais após o falecimento do titular, sua aplicação no contexto virtual apresenta novos desafios a serem enfrentados, especialmente quando se considera o objeto do presente estudo, os bens digitais existenciais, visto que a sua transmissibilidade poderia acarretar na lesão à intimidade do *de cujos*.

A velocidade das transformações é uma barreira à legislação sobre o assunto. Pois qualquer lei que venha a tratar de novos institutos jurídicos deve

ser genérica o suficiente para sobreviver ao tempo e flexível para atender aos diversos formatos que podem surgir de um único assunto (Pinheiro, 2013, p. 77).

O atual ordenamento jurídico é omissivo quanto à regulamentação da sucessão de bens digitais. A aplicação deste direito exige que seja levado em consideração a finalidade do bem e o princípio da dignidade da pessoa humana, conciliando a transmissão desses bens com a preservação da intimidade do falecido, de modo a evitar que o exercício do direito hereditário configure violação da privacidade *post mortem*.

2.3 O conflito entre o direito sucessório e os direitos da personalidade

O ponto central da discussão está no conflito entre o direito sucessório e os direitos da personalidade em relação à herança dos bens digitais existenciais. A carência na legislação brasileira no tocante a regulamentação do tratamento da transmissibilidade dos dados digitais *post mortem* ocasiona grande insegurança jurídica, comprovada pela grande divergência jurisprudencial e doutrinária sobre o tema.

Quanto à herança de bens digitais patrimoniais, a corrente doutrinária majoritária reconhece a possibilidade de sua transmissão aos herdeiros, em razão do valor monetário inerente aos bens. No entanto, em relação aos bens digitais existenciais, como o acesso a redes sociais ou fotos armazenada na nuvem, há uma grande controvérsia acerca de sua transmissibilidade. Tendo em vista sua natureza personalíssima, que se configura como uma extensão da personalidade do indivíduo no meio virtual, há diferentes interpretações acerca da forma adequada de tratamento dessa categoria de bens.

De um lado, o artigo 5º, inciso XXX da Constituição Federal de 1988, assegura o direito à herança, refletindo a proteção à família e o direito à transmissibilidade dos bens do *de cujos*. De outro, os direitos à privacidade e à honra do falecido, com fundamento no princípio da dignidade humana e no artigo 5º, inciso X da Carta Magna, o qual impõe limites ao acesso dos dados pessoais do titular, resguardando os direitos à memória deste.

[...] tanto o direito à herança quanto o direito à intimidade são direitos constitucionalmente garantidos, inclusive possuem a mesma localização topográfica. Ambos constantes do rol dos direitos fundamentais. A ponderação entre tais direitos precisa ser feita de forma cautelosa para que não haja supressão de um direito fundamental em prol de outro direito igualmente fundamental (Fraga, 2019).

É reconhecida a possibilidade de se estabelecer a destinação dos bens digitais por meio de disposição testamentária, sendo permitido, inclusive, a nomeação de terceiros para a defesa das vontades do falecido. No entanto, por se tratar de um tema relativamente recente, ao escrever o seus testamentos, muitos indivíduos são omissos quanto à destinação dos bens digitais existenciais deixados em plataformas virtuais, não abordando se ou quem poderia ter acesso aos seus dados sensíveis e fotos armazenadas.

Assim, na ausência de declaração em vida, cabe aos tribunais a decisão acerca da transmissibilidade ou não de tais bens. Em casos em que há um conflito de princípios e direitos fundamentais, segundo o professor Flávio Tartuce (2020), deve-se utilizar a técnica da ponderação, almejando a melhor solução, com vistas à consecução de um juízo de razoabilidade embasado nas circunstâncias do caso concreto.

Legado digital: a privacidade post mortem e o conflito com a transmissibilidade da herança digital

Há uma corrente doutrinária que defende que os bens existenciais, por estarem intrinsecamente vinculados à personalidade, não deveriam ser transmitidos por herança, tendo em vista a sua inerente relação com a dignidade do falecido. Portanto, a sua transmissão poderia implicar na violação de direitos da personalidade, como a privacidade e o sigilo.

Por outro lado, há abordagens que argumentam que se trata de uma evolução do direito de família e sucessões, assim, os bens digitais existenciais deveriam ser transmitidos aos herdeiros, uma vez que representam uma extensão da identidade da pessoa e sua continuidade no mundo digital.

Tendo em vista a divergência quanto ao entendimento no tratamento dos dados digitais *post mortem*, os tribunais brasileiros têm, frequentemente, decidido pela aplicação da regulamentação privada das plataformas, os denominados termos de uso, o qual é anuído por cada usuário para a devida utilização da rede.

Sendo assim, é possível observar que o ordenamento jurídico carece de instrumentos normativos eficazes para a regulação da sucessão de bens digitais, sobretudo aqueles de natureza existenciais. Assim, demonstra-se que embora a Constituição Federal e o Código Civil reconheçam a necessidade de proteção da privacidade do indivíduo, elas são omissas quanto ao tratamento dos dados digitais *post mortem*, o que leva a colisão entre o direito sucessório e os direitos da personalidade no que tange a transmissibilidade da herança digital, gerando a aplicação casuística dos princípios constitucionais.

Desse modo, cabe ao Poder Jurisdicional e às plataformas digitais a regulação sobre o tema. No entanto, conforme será abordado no próximo capítulo, as plataformas não são específicas quanto a herança digital, não disponibilizando informações necessárias para sanar a questão discutida.

3 Termos de uso das plataformas digitais e o tratamento da herança digital

A ausência de legislação específica sobre a sucessão de bens digitais no Brasil conferiu às plataformas digitais um papel central na definição do destino das contas e dados de usuários falecidos. Por meio de termos de uso e políticas de privacidade, empresas como Meta e Apple assumem, de forma unilateral, a regulação da vida e da morte digital de seus usuários.

Nesta parte, objetiva-se examinar o conteúdo e a validade desses termos de uso, analisando sua natureza jurídica enquanto contratos de adesão, as políticas específicas adotadas pelas plataformas e as limitações impostas à autonomia do usuário e de seus herdeiros. Busca-se compreender em que medida tais instrumentos podem dispor sobre direitos da personalidade e sucessão, e até que ponto a autonomia privada digital, manifestada por meio de diretivas antecipadas ou políticas de contas inativas, pode equilibrar o poder das empresas com a tutela da dignidade e da privacidade *post mortem*. Ao final, pretende-se demonstrar como o vácuo normativo brasileiro tem permitido a privatização da regulação da morte digital, transferindo ao setor tecnológico decisões que, em essência, pertencem ao domínio do direito e da soberania pública.

3.1 Natureza jurídica dos contratos de adesão e os termos de uso

A interação entre os usuários e os provedores de serviços digitais é regida pelos termos de uso e políticas de privacidade. Esses documentos definem as regras da plataforma, bem como o tratamento de dados pessoais de seus usuários.

Apesar dos termos de uso possuírem natureza contratual, estão inseridos em um contexto de evidente desequilíbrio entre as partes. O usuário não possui a possibilidade de negociar ou alterar as cláusulas, aderindo de forma integral às condições impostas pelas plataformas. Tratam-se de contratos de adesão, definidos pelo artigo 54 do Código de Defesa do Consumidor, visto que são estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo.

Art. 54. Contrato de adesão é aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo.

Assim, os termos de uso possuem função de regulamento contratual privado, definindo direitos, deveres e limitações quanto ao acesso e ao uso de contas, conteúdos e dados pessoais. Mas, tendo em vista se tratar de um consentimento imposto pelo contexto tecnológico, há diversos debates acerca da sua validade e eficácia, uma vez que a autonomia de vontade encontra-se em discussão.

Conforme observa Cláudia Lima Marques (2022, p. 213), os contratos de adesão digitais são "a expressão máxima da vulnerabilidade informacional do consumidor, que adere a termos amplos e complexos, muitas vezes em idioma estrangeiro, sem plena compreensão de seus efeitos jurídicos".

No contexto da herança digital, essa vulnerabilidade se acentua, pois as cláusulas relativas ao tratamento post mortem dos dados frequentemente são redigidas de modo genérico, sem assegurar transparência ou instrumentos de manifestação da vontade do usuário.

Dessa forma, os termos de uso das plataformas digitais se tratam de contratos privados que regulam a vida digital dos indivíduos e, por consequência, o destino de seus bens e dados após a morte. Isso eleva a relevância jurídica desses documentos no contexto da herança digital, uma vez que, na ausência de legislação específica, eles assumem a responsabilidade de regular o tema, os quais, em sua grande maioria, são omissos ou genéricos quanto ao tratamento de tais dados.

3.2 As políticas de plataformas: Meta e Apple

Entre as principais empresas que enfrentam o problema da sucessão digital, destacam-se a Meta Platforms Inc. (responsável por Facebook e Instagram) e a Apple Inc. (gestora do iCloud e de outros serviços vinculados ao ecossistema iOS). Assim, tendo em vista a relevância de tais plataformas, o presente trabalho as evidencia, analisando os termos de uso de cada uma. Observa-se que ambas possuem soluções distintas para o tratamento de contas de usuários falecidos, revelando diferentes concepções sobre a privacidade *post mortem* e a transmissibilidade dos dados digitais.

Nos termos de uso da Meta, a empresa estabelece duas opções principais para o destino das contas de usuários falecidos: a memorialização da conta, que transforma o perfil

Legado digital: a privacidade post mortem e o conflito com a transmissibilidade da herança digital

em um espaço de homenagem e preservação da memória, e a exclusão definitiva, a pedido do próprio usuário em vida ou de familiares mediante comprovação do óbito.

Você pode escolher um contato herdeiro para cuidar do seu perfil transformado em memorial ou excluir a conta permanentemente do Facebook. Se você decidir não excluir a conta permanentemente, somente o seu perfil principal será transformado em memorial assim que ficarmos cientes do seu falecimento (Facebook, 2024).

Se você vir uma conta no Instagram que pertence a uma pessoa que faleceu, poderá solicitar a transformação da conta em memorial. Se você é um familiar direto dessa pessoa, pode solicitar que a conta seja removida do Instagram (Instagram, 2024).

O sistema de memorialização permite ainda que o titular designe um contato herdeiro (*legacy contact*), pessoa autorizada a administrar o perfil memorial. Esse representante pode alterar a foto de perfil, fixar publicações e aceitar novas solicitações de amizade, mas não tem acesso às mensagens privadas nem pode fazer login como o usuário. Trata-se de um modelo que aborda a proteção da intimidade e a conservação da memória, de modo que a Meta reconhece a autonomia do usuário de decidir sobre o destino de sua identidade digital, ainda que dentro dos limites impostos pela empresa.

Um contato herdeiro é a pessoa que você escolhe para cuidar do seu perfil caso ele seja transformado em memorial. Recomendamos definir um contato herdeiro para que o seu perfil possa ser gerenciado depois de ser transformado em memorial (Facebook, 2024).

A memorialização é implementada de forma administrativa, segundo critérios internos, e não assegura direito subjetivo ao herdeiro. Assim, a tutela jurídica da memória e da privacidade do falecido continua subordinada à vontade unilateral da empresa, o que a doutrina denomina de “colonização normativa das plataformas” (Lacerda, 2021, p. 128).

Já a Apple, introduziu a funcionalidade *Digital Legacy*, prevista em seus Termos e Condições do iCloud. O recurso permite que o usuário indique contatos de legado autorizados a acessar determinados dados após sua morte, mediante chave digital e comprovação do óbito.

Com o Legado Digital, você pode optar por adicionar um ou mais contatos para acessar e baixar determinados dados da sua conta após a sua morte. Se os seus contatos designados fornecerem à Apple uma prova de óbito e tiverem a chave exigida, eles obterão automaticamente acesso a determinados dados da conta e o Bloqueio de Ativação será removido de todos os seus dispositivos. Assim, é sua responsabilidade manter seus contatos de Legado Digital atualizados (Apple, 2024)⁴.

⁴ Tradução nossa. No original: “*With Digital Legacy, you can choose to add one or more contacts to access and download certain data in your account after your death. If your designated contacts provide proof of death to Apple and have the required key, they will automatically obtain access to that certain account data and activation lock will be removed from all your devices. Thus, it is your responsibility to keep your Digital Legacy contacts up to date*”.

Contudo, mesmo com essa autorização, a Apple restringe o acesso a informações sensíveis, como senhas, dados de pagamento, histórico de localização e chaves criptográficas. Ou seja, o contato de legado não tem acesso integral à conta, mas apenas a conteúdos como fotos, vídeos e documentos armazenados.

A Apple considera a privacidade um direito humano essencial e sabe que os utilizadores esperam que as respetivas informações sejam constantemente mantidas privadas e protegidas. No lamentável caso de falecimento de um cliente, a Apple disponibiliza opções para os respetivos familiares pedirem acesso ou apagarem a respetiva Conta Apple e os dados armazenados com a mesma (Apple, 2024).

A política reflete a filosofia de proteção à privacidade da empresa, que privilegia a segurança informacional e o sigilo criptográfico sobre a transmissibilidade. Diferentemente da Meta, a Apple estrutura seu sistema de legado digital com base na tecnologia, e não na figura do herdeiro, tratando o acesso como exceção e não como regra.

Em ambos os casos, verifica-se que as plataformas criam regimes próprios para o tratamento dos dados após a morte do usuário, os quais são definidos por normas privadas, sem respaldo em legislação nacional. Isso implica a transferência de temas de alta relevância, como privacidade, herança e dignidade humana, do âmbito do direito público para a esfera contratual das corporações tecnológicas.

3.3 A autonomia privada digital e a gestão de contas inativas

A análise das cláusulas contratuais das plataformas evidencia que o tratamento da morte digital é, na maioria das vezes, feito de forma padronizada e restritiva, sem espaço para manifestação ampla da vontade do usuário.

O Facebook, por exemplo, determina que o usuário pode escolher entre a memorialização ou a exclusão da conta, mas não admite instruções específicas sobre a destinação dos conteúdos, nem prevê a possibilidade de transmissão patrimonial de dados com valor econômico. O mesmo ocorre com o Instagram, cuja política impede o acesso ao conteúdo privado por qualquer pessoa, inclusive familiares, após o falecimento do indivíduo.

A Apple, apesar de permitir a designação de contatos de legado, restringe o escopo do acesso a determinados arquivos, sem possibilitar controle total sobre o acervo digital. Tais limitações revelam um modelo contratual focado no poder unilateral das plataformas, em que a vontade do usuário é apenas parcialmente considerada e os familiares dependem de autorização da empresa para exercer qualquer ato *post mortem*.

A noção de autonomia privada digital surge como resposta à necessidade de assegurar ao indivíduo o controle sobre o destino de seus dados após a morte. Inspirada nas diretivas antecipadas de vontade do biodireito, a autonomia privada digital permitiria que o usuário, ainda em vida, definisse as regras sobre o tratamento de seus bens digitais, determinando, por exemplo, quais contas deverão ser excluídas, preservadas ou transmitidas. Essa possibilidade reforça a continuidade ética da personalidade e a autodeterminação do sujeito sobre sua própria memória.

Nos ordenamentos estrangeiros, alguns países já incorporaram essa perspectiva. A Espanha, por exemplo, através da *Ley Orgánica 3/2018*, estabeleceu regras claras sobre a autonomia privada do indivíduo, permitindo-lhe a gestão de seus dados, incluindo a utilização, destino ou eliminação destes.

Legado digital: a privacidade post mortem e o conflito com a transmissibilidade da herança digital

Artigo 96. Direito ao testamento digital. 1. O acesso a conteúdos geridos por prestadores de serviços da sociedade da informação sobre pessoas falecidas será regido pelas seguintes regras: a) As pessoas vinculadas ao falecido por razões familiares ou de fato, bem como seus herdeiros, poderão dirigir-se aos prestadores de serviços da sociedade da informação a fim de aceder a esses conteúdos e lhes dar as instruções que considerem oportunas sobre a sua utilização, destino ou eliminação.⁵

No Brasil, a ausência de previsão legal específica faz com que o exercício da autonomia privada digital dependa exclusivamente das plataformas, o que reforça a necessidade de regulamentação estatal para garantir que a vontade do titular seja respeitada como expressão de sua dignidade.

O ordenamento brasileiro ainda carece de um microsistema normativo da herança digital, capaz de disciplinar as diretivas digitais antecipadas, a transmissibilidade dos bens digitais e a tutela da privacidade *post mortem*. Até que essa regulação seja criada, o Judiciário tem o papel de construir soluções interpretativas baseadas na autonomia da vontade, proporcionalidade e solidariedade familiar, como será analisado a seguir.

4 Análise jurisprudencial brasileira sobre o legado digital de bens existenciais

A ausência de regulamentação específica sobre a sucessão digital na legislação brasileira tem levado o Poder Judiciário a desempenhar um papel central na construção de soluções interpretativas para os conflitos que envolvem a privacidade *post mortem* e a transmissibilidade dos bens digitais. Em razão do vácuo normativo existente, os tribunais vêm sendo instados a decidir, caso a caso, sobre o acesso de familiares a contas, mensagens e arquivos virtuais de pessoas falecidas, enfrentando a complexa tarefa de equilibrar direitos fundamentais de igual hierarquia, como a intimidade, a dignidade da pessoa humana e o direito à herança.

Neste capítulo, serão analisadas decisões de diversos tribunais brasileiros que ilustram esse conflito entre a preservação da memória e o respeito à privacidade do falecido. Inicialmente, serão apresentadas as decisões que deferiram o acesso aos bens digitais existenciais, reconhecendo o valor afetivo e memorial do legado digital. Em seguida, serão examinados os julgados que indeferiram tais pedidos, fundamentando-se na intransmissibilidade dos direitos da personalidade e na inviolabilidade do sigilo das comunicações. Por fim, será realizada uma síntese crítica da jurisprudência nacional, destacando tendências, lacunas e a necessidade de uniformização normativa que assegure maior segurança jurídica e efetividade à tutela da dignidade humana no ambiente digital.

⁵ Tradução nossa. No original: "*Artículo 96. Derecho al testamento digital. 1. El acceso a contenidos gestionados por prestadores de servicios de la sociedad de la información sobre personas fallecidas se regirá por las siguientes reglas: a) Las personas vinculadas al fallecido por razones familiares o de hecho, así como sus herederos podrán dirigirse a los prestadores de servicios de la sociedad de la información al objeto de acceder a dichos contenidos e impartirles las instrucciones que estimen oportunas sobre su utilización, destino o supresión.*"

4.1 Decisões que deferiram o acesso aos bens digitais

Estes acórdãos reconheceram a transmissibilidade dos bens digitais existenciais, priorizando a função de memória familiar ou a ausência de resistência da plataforma, conciliando a privacidade do falecido com o interesse legítimo dos herdeiros.

4.1.1 Maria Aparecida Rocha x Apple (TJSP – Apelação Cível nº 1017379-58.2022.8.26.0068)

No presente caso, foi concedido provimento ao recurso da genitora para determinar a transferência de acesso ao ID Apple da filha falecida. A decisão adotou a tese da Herança Imaterial, argumentando que a memória digital (arquivos, fotografias, mensagens) contida no dispositivo é um bem de titularidade da herdeira, portanto, o órgão colegiado entendeu que o acervo se equipara à memória fora do meio digital, sendo alcançado pela regra sucessória, art. 1.788 do Código Civil e que a privacidade deve ser mitigada pelo interesse na reconstituição da memória familiar.

4.1.2 Geraldo Gomes de Souza x Apple (TJSP – Apelação Cível nº 1002101-53.2022.8.26.0638)

Neste caso, o recurso foi provido para que o pai, na qualidade de inventariante, tivesse acesso aos dados e à memória digital (fotografias e mensagens) do *smartphone* da filha falecida. A decisão também se fundamentou na ideia da Herança Imaterial como bem sucessível por interpretação sistemática do art. 1.788 do Código Civil. Ademais, foi destacado a ausência de resistência da provedora (Apple) em ceder o acesso mediante o cumprimento dos requisitos administrativos, assim, o acervo digital foi considerado de utilidade exclusiva à única herdeira, legitimando o acesso.

4.1.3 Geraldo Jose Barral Lima x Facebook (TJPB - Agravo de Instrumento nº 0808478-38.2021.8.15.0000)

A decisão foi parcialmente procedente para conceder o acesso às contas do Facebook e Instagram do falecido sob a modalidade "Perfil Memorial" ao viúvo, porém com restrições. o Acórdão buscou um equilíbrio entre o interesse dos herdeiros em resgatar memórias e o direito à intimidade do falecido, concedendo um acesso limitado, vez que as mensagens privadas anteriores à data do falecimento permaneceram inacessíveis, de modo a preservar a intimidade da de cujus.

4.2 Decisões que indeferiram o acesso aos bens digitais

Estes acórdãos entenderam pela prevalência do direito da personalidade e da autonomia existencial do falecido, considerando a intransmissibilidade do conteúdo privado digital na ausência de manifestação expressa em vida.

4.2.1 Espólio de Orlando de Oliveira Vaz Neto x Apple (TJMG - Agravo de Instrumento nº 1.0000.24.174340-0/001)

O acórdão foi improcedente, indeferindo o pedido de alvará para acesso à conta iCloud do falecido (acervo fotográfico e correspondências em nuvem). A tese central do acórdão é a

Legado digital: a privacidade post mortem e o conflito com a transmissibilidade da herança digital

da intransmissibilidade dos Direitos da Personalidade, principalmente a intimidade e a vida privada, após a morte, conforme o art. 5º da Constituição Federal. Assim, foi interpretado que a utilização de senha/biometria e a não utilização do recurso "Contato de Legado" da Apple se trata de uma manifestação tácita da vontade do falecido em manter sua privacidade.

4.2.2 Elza Parecida Silva de Lima Amorim x Facebook (TJSP - Apelação Cível nº 1119688-66.2019.8.26.0100)

Foi negado o acesso da genitora ao perfil da filha no Facebook. A decisão priorizou o princípio da autonomia da vontade do falecido, manifestado através da adesão aos Termos de Serviço da plataforma, considerando que, sem a designação de um "contato herdeiro" em vida, o perfil e seu conteúdo existencial não integram o acervo sucessório, assim, concluem que os direitos existenciais são intransmissíveis por natureza.

4.2.3 Rosilene Menezes Folgado x Apple (TJMG - Agravo de Instrumento nº AI 1906763-06.2021.8.13.0000)

A decisão que negou o pedido de desbloqueio do aparelho celular do falecido e acesso às suas informações pessoais foi mantida. O acórdão reafirmou a regra de que os direitos da personalidade são, em princípio, intransmissíveis e o acesso judicial às informações sigilosas é excepcional, exigindo a comprovação de relevância econômica ou de violação à memória, honra ou imagem do de cujus, o que não foi demonstrado pelo herdeiro.

4.3 Análise crítica das decisões

A jurisprudência brasileira sobre a herança digital e a privacidade post mortem demonstra um campo em construção, marcado pela ausência de uniformidade. De modo geral, observa-se uma tendência de ponderação entre os princípios constitucionais em conflito, embora a falta de legislação específica torne a solução casuística e, por vezes, contraditória.

As decisões que deferem o acesso, como as do TJSP e TJPB, evidenciam uma interpretação evolutiva do direito sucessório, ampliando o conceito de herança para abranger os bens digitais de valor memorial, afetivo ou patrimonial, conhecidos como existenciais. Essa visão concretiza o princípio da função social da herança e reconhece que a memória digital é um prolongamento da personalidade.

Por outro lado, as decisões que indeferiram, como as do TJSP e TJMG, refletem uma postura conservadora, que privilegia a inviolabilidade da intimidade e a intransmissibilidade dos direitos da personalidade, mesmo diante do interesse legítimo da família. Essa linha é coerente com a dogmática clássica, mas deixa desprotegido o aspecto simbólico e emocional do legado digital.

No entanto, em alguns casos, é possível observar que o mesmo argumento é utilizado para justificar diferentes decisões, como é o caso de decisões que deferem ou não ao se basearem na justificativa de que o acesso aos bens digitais existenciais são análogos a transmissão de diários físicos em cofres, os quais, semelhantemente, tratam-se de direitos personalíssimos que possuem uma barreira (senha) que impede acesso de seu conteúdo a terceiros.

Assim, é possível afirmar que o Judiciário tem atuado como substituto provisório do legislador, construindo parâmetros interpretativos diante do vácuo normativo. Contudo, a solução ideal demanda intervenção legislativa específica, que estabeleça critérios para o tratamento sucessório dos dados digitais, distinguindo bens patrimoniais, existenciais e híbridos, e assegurando a autonomia da vontade digital do indivíduo, inclusive após a morte.

A uniformização jurisprudencial e a positivação de regras sobre o tema são indispensáveis para assegurar segurança jurídica e efetividade aos direitos fundamentais, permitindo que o legado digital seja gerido de forma ética, proporcional e digna. Enquanto isso não ocorre, a interpretação dos tribunais deverá continuar guiada pelos princípios da dignidade da pessoa humana, da autodeterminação informacional e da proteção da memória, buscando harmonizar a continuidade simbólica da vida com a tutela da intimidade.

5 Considerações finais

O avanço tecnológico e a virtualização das relações humanas redefiniram o modo como os indivíduos vivem, interagem e projetam suas identidades no mundo digital. Essa realidade trouxe consigo novos bens, imateriais e existenciais, que compõem o patrimônio informacional das pessoas e permanecem após sua morte. Diante dessa transformação, o artigo discutiu um desafio inédito à sociedade contemporânea: como tem sido conciliado o direito à herança e o direito à privacidade post mortem no ambiente digital.

Ao longo do presente trabalho, constatou-se que o ordenamento jurídico brasileiro ainda não oferece respostas normativas adequadas a essa questão. A sucessão digital, especialmente dos bens de natureza existencial, como mensagens, fotografias, perfis e memórias virtuais, encontra-se em um vácuo normativo, sendo regulada, de forma fragmentária, por contratos privados e decisões judiciais. Esse cenário compromete a segurança jurídica, a previsibilidade das relações sucessórias e a efetividade da tutela da personalidade, transferindo a responsabilidade pela definição do destino dos bens digitais a agentes privados e ao Poder Judiciário.

O primeiro capítulo revelou que a herança digital deve ser compreendida não apenas sob uma perspectiva patrimonial, mas também existencial, abrangendo conteúdos que expressam aspectos da identidade e da memória do falecido. Tais bens, embora intangíveis, integram o prolongamento da personalidade humana no meio virtual e, por isso, estão diretamente relacionados à dignidade da pessoa. A ausência de previsão legal específica faz emergir um campo de conflito entre o direito sucessório, que visa garantir a transmissão de bens e direitos, e os direitos da personalidade, que buscam preservar a intimidade e o respeito à memória do falecido. A solução dessa tensão exige ponderação e harmonia entre valores constitucionais igualmente fundamentais.

No segundo capítulo, ao analisar os termos de uso das plataformas Meta (Facebook e Instagram) e Apple (iCloud), observou-se que tais empresas assumem, na prática, a função de legisladoras privadas do pós-morte digital. Suas políticas internas definem unilateralmente se as contas serão excluídas, memorializadas ou transmitidas, sem qualquer participação efetiva do Estado ou controle judicial prévio.

O terceiro capítulo, por sua vez, demonstrou que a jurisprudência brasileira ainda se encontra em processo de consolidação quanto ao tema. As decisões que deferem o acesso aos bens digitais de falecidos fundamentam-se na afetividade, no valor memorial e na função social da herança, reconhecendo o direito dos familiares de preservar a memória do ente querido. Já os julgados que indeferem o acesso amparam-se na intransmissibilidade dos

Legado digital: a privacidade post mortem e o conflito com a transmissibilidade da herança digital

direitos da personalidade e na inviolabilidade do sigilo das comunicações, privilegiando a proteção da intimidade do falecido e de terceiros. Essa diversidade de entendimentos reflete a ausência de critérios legislativos uniformes e demonstra que o Judiciário tem atuado como instância reguladora provisória, assumindo papel que deveria caber ao legislador.

A partir dessa análise, é possível concluir que o tratamento jurídico da herança digital no Brasil se mostra carente, condicionado à ponderação casuística de princípios fundamentais. O resultado é uma sobreposição de esferas, contratual e judicial, que, embora busquem equilibrar interesses legítimos, acabam por gerar insegurança jurídica e assimetria entre usuários e plataformas. A atual estrutura normativa, fundada na interpretação extensiva do Código Civil, do Código de Defesa do Consumidor e da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), não é suficiente para garantir a tutela integral da privacidade post mortem nem para disciplinar adequadamente a transmissibilidade dos bens digitais.

Portanto, evidencia-se necessário a construção de um marco jurídico específico sobre a herança digital, que contemple a natureza híbrida dos bens digitais, patrimoniais, existenciais e híbridos. Tal regulação deve prever mecanismos formais para a manifestação de vontade do usuário em vida, inspirados nas diretivas digitais antecipadas já adotadas em países como França e Espanha, além de estabelecer critérios para o acesso de familiares, respeitando os direitos da personalidade e a privacidade de terceiros.

Referências bibliográficas

- ALBUQUERQUE, Matheus Leão. **Disciplina jurídica dos bens digitais: uma perspectiva de análise dos direitos sucessórios face à tutela dos direitos das personalidades**. 2024. Monografia (Graduação em Direito) – Faculdade Baiana de Direito, Salvador, 2024. Disponível em: <https://monografias.faculdebaianedireito.com.br/wp-content/uploads/2025/04/MATHEUS-LEAO-ALBUQUERQUE.pdf>. Acesso em: 14 abr. 2025.
- APPLE INC. **Como solicitar acesso aos dados da Apple de um falecido**. Apple Support, 2024. Disponível em: <https://support.apple.com/pt-pt/102431>. Acesso em: 8 set. 2025.
- APPLE INC. **Termos e Condições dos Serviços de Mídia da Apple**. Apple, 2024. Disponível em: <https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/br/terms.html>. Acesso em: 8 set. 2025.
- AZEVEDO, Natália da Silva Calandrine de. **Herança digital: direito sucessório face a proteção de dados**. 2024. Artigo (Trabalho de Conclusão de Curso) – Faculdade de Direito Professor Jacy de Assis, Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2024. Disponível em: <https://repositorio.ufu.br/bitstream/123456789/43742/1/Heran%C3%A7aDigitalDireito.pdf>. Acesso em: 5 jun. 2025.
- BRASIL. **Código Civil**. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm. Acesso em: 12 abr. 2025.
- BRASIL. **Código de Defesa do Consumidor**. Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078compilado.htm. Acesso em: 13 ago. 2025.

- BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 12 abr. 2025.
- BRASIL. **Lei Geral de Proteção de Dados**. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm. Acesso em: 10 jul. 2025.
- BRASIL. **Marco Civil da Internet**. Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l12965.htm. Acesso em: 10 jul. 2025.
- BRASIL. Minas Gerais. Tribunal de Justiça (TJMG). **Agravo de Instrumento-Cv n. 1.0000.24.174340-0/001**. Relator: Des. Delvan Barcelos Júnior. 8ª Câmara Cível Especializada, Belo Horizonte, 22 de maio de 2024. Publicado em 28 de junho de 2024. Disponível em: <https://www8.tjmg.jus.br/themis/baixaDocumento.do?tipo=1&numeroVerificador=1000024174340000120242565517>. Acesso em: 8 set. 2025.
- BRASIL. Minas Gerais. Tribunal de Justiça (TJMG). **Agravo de Instrumento-Cv n. 1906763-06.2021.8.13.0000**. Relator: Albergada Costa. 3ª Câmara Cível, São João Del Rei Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/tj-mg/1363160167/inteiro-teor-1363160241>. Acesso em: 1 set. 2025.
- BRASIL. Paraíba. Tribunal de Justiça (TJ-PB). **Agravo de Instrumento n. 0808478-38.2021.8.15.0000**. Relator: Des. Marcos Cavalcanti de Albuquerque, 3ª Câmara Cível, 24 de outubro de 2023. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/tj-pb/2019663262/inteiro-teor-2019663272>. Acesso em: 1 set. 2025.
- BRASIL. São Paulo. Tribunal de Justiça (TJ-SP). **Apelação Cível n. 1017379-58.2022.8.26.0068**. Relator: Des. Carlos Alberto de Salles. 3ª Câmara de Direito Privado, São Paulo, 26 de abril de 2024. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/tj-sp/1179516485/inteiro-teor-1179516485>. Acesso em: 8 set. 2025.
- BRASIL. São Paulo. Tribunal de Justiça (TJ-SP). **Apelação Cível n. 1119688-66.2019.8.26.0100**. Relator: Des. Francisco Casconi. 31ª Câmara de Direito Privado, São Paulo, 9 de março de 2021. Disponível em: <https://tj-sp.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/1179516485/apelacaocivil-ac-11196886620198260100-sp-1119688-6620198260100>. Acesso em: 8 set. 2025.
- BRASIL. São Paulo. Tribunal de Justiça (TJ-SP). **Apelação Cível n. 1002101-53.2022.8.26.0638**. Relator: Des. Donegá Morandini. 3ª Câmara de Direito Privado, São Paulo, 5 de junho de 2023. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/tj-sp/1879505435/inteiro-teor-1879505435>. Acesso em: 8 set. 2025.
- CASTILHOS, Nathalie; NINGELISKI, Adriane de Oliveira. **Herança digital e o acesso post mortem - sem autorização - às contas de redes sociais pelos herdeiros: uma afronta ao direito fundamental da privacidade e intimidade**. Academia de Direito, v. 6, p. 217-238, 2024. Disponível em: <https://www.periodicos.unc.br/index.php/acaddir/article/view/4367/2168>. Acesso em: 17 mai. 2025.

Legado digital: a privacidade post mortem e o conflito com a transmissibilidade da herança digital

- COLOMBO, Maici Barboza dos Santos. **Tutela póstuma dos direitos da personalidade e herança digital.** In: TEIXEIRA, Ana; LEAL, Livia (coord.). Herança digital (recurso eletrônico): controvérsias e alternativas. Indaiatuba: Editora Foco, 2021. p. 249-287.
- CUNHA, Juliana Falci Sousa Rocha. **Herança digital: apontamentos jurídicos digital. Direito civil e tecnologia.** In: I Congresso de Tecnologias Aplicadas ao Direito. Belo Horizonte: CONPEDI, 2017. p. 74. Disponível em: <http://site.conpedi.org.br/publicacoes/6rie284y/c3z29215>. Acesso em: 15 maio de 2025.
- ESPANHA. **Ley Orgánica 3/2018**, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. Disponível em: <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2018-16673>. Acesso em: 9 set. 2025.
- FACEBOOK (Meta Platforms, Inc.). **Termos de serviço do Facebook.**, 2024. Disponível em: https://www.facebook.com/terms/?locale=pt_BR. Acesso em: 8 set. 2025.
- FACEBOOK (Meta Platforms, Inc.). **Solicitações especiais para contas de pessoas falecidas.** Meta Platforms, 2024. Disponível em: https://www.facebook.com/help/103897939701143/?cms_id=103897939701143. Acesso em: 8 set. 2025.
- FACHIN, Zulmar Antônio; PINHEIRO, Valter Giuliano. **Bens digitais: análise da possibilidade de tutela jurídica no Direito Brasileiro.** In: DIAS, Feliciano Alcides; TAVARES NETO, José Querino; ASSAFIM, João Marcelo de Lima (Coord.). Direito, inovação, propriedade intelectual e concorrência. Florianópolis: CONPEDI, 2018. p. 296.
- FINKELSTEIN, Maria Eugenia; FINKELSTEIN, Claudio. **Privacidade e Lei Geral de Proteção de dados Pessoais.** Revista de Direito Brasileira, v. 9, n. 23, p. 284-301, mio/ago. 2019, Disponível em: <https://www.indexlaw.org/index.php/rdb/article/view/5343>. Acesso em: 19 de maio de 2025.
- FRAGA, Claudia Barreto. **Herança Digital e Direito à Intimidade: A Ponderação de Normas Constitucionais na Proteção da Intimidade de Terceiros.** Âmbito Jurídico. Disponível em: <https://ambitojuridico.com.br/cadernos/direito-constitucional/heranca-digital-e-direito-a-intimidade-a-ponderacao-de-normas-constitucionais-na-protecao-da-intimidade-de-terceiros/>. Acesso em: 13 de set, 2025.
- GOMES, Victor Werneck. **A possibilidade de herança digital à luz do ordenamento jurídico brasileiro.** 2020. 111. P. Dissertação (Mestrado em Direito) – Programa de Pós-Graduação em Direito, Universidade FUMEC, Belo Horizonte, 2020. p. 26.
- GONÇALVES, Carlos Roberto. **Direito civil brasileiro: parte geral.** 22. ed. São Paulo: Saraivajur, 2023. v. 1. P. 276
- INSTAGRAM (Meta Platforms, Inc.). **Exclusão de conta de pessoa falecida.** Meta Platforms, 2024. Disponível em: https://help.instagram.com/264154560391256/?cms_id=264154560391256. Acesso em: 8 set. 2025.
- INSTAGRAM (Meta Platforms, Inc.). **Política de Dados do Instagram.** 2024. Disponível em: https://help.instagram.com/581066165581870/?locale=pt_BR. Acesso em: 8 set. 2025.
- KONDER, Carlos Nelson; TEIXEIRA, Ana Carolina Brochado. **Bens digitais dúplices: desafios tecnológicos à distinção entre situações jurídicas patrimoniais e existenciais.** Pensar: Revista de Ciências Jurídicas, 2024. Disponível em:

<https://konder.adv.br/wp-content/uploads/2024/08/ACBT-e-CNK-Bens-digitais-duplices.pdf>. Acesso em: 4 abr. 2025.

- LACERDA, Bruno Torquato Zampier. **Bens digitais: em busca de um microsistema próprio**. In: TEIXEIRA, Ana Carolina Brochado; LEAL, Livia Teixeira (Coord.). Herança Digital: controvérsias e alternativas. São Paulo: Editora Foco, 2021.
- LACERDA, Bruno Torquato Zampier. **Bens digitais: cybercultura, redes sociais, e-mails, músicas, livros, milhas aéreas, moedas virtuais**; 2. Ed. Indaiatuba, SP: editora Foco, 2021.
- LEAL, Livia Teixeira; HONORATO, Gabriel. **Propostas para a regulamentação da herança digital no direito brasileiro**. In: EHRHARDT Júnior, Marcos; CATALAN, Marcos; MALHEIROS, Pablo (Coord.). Direito Civil e tecnologia. Belo Horizonte: Fórum, 2020. p. 380-381.
- MAGALHÃES, Antônio Eduardo Macedo; MARQUES, Vinicius Pinheiro. **Análise do conflito entre a privacidade do falecido e a sucessão dos herdeiros na herança digital**. Revista Jurídica Ministério Público do Estado do Tocantins, Palmas, Ano XIV, n. 19, 2º sem. 2021. Disponível em: <https://cesaf.mpto.mp.br/revista/index.php/revistampto/article/view/53/64>. Acesso em: 17 jun. 2025.
- MARQUES, Cláudia Lima. **Contratos no Código de Defesa do Consumidor: o novo regime das relações contratuais**. 9. ed. São Paulo: RT, 2022.
- PINHEIRO, Patrícia Peck. **Direito Digital**. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2013
- RIBEIRO, Desirée Prati. **A herança digital e o conflito entre o direito à sucessão dos herdeiros e o direito à privacidade do de cujus**. 2016. Monografia (Graduação em Direito) – Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, 2016. Disponível em: <https://repositorio.ufsm.br/bitstream/handle/1/2823/MONOGRAFIA%20vers%c3%a3o%20completa%2005DEZ2016.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Acesso em: 17 mai. 2025.
- TARTUCE, Flávio. **Manual de direito civil: volume único**. 10. ed. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2020
- TEIXEIRA, Ana Carolina Brochado; KONDER, Carlos Nelson. **O enquadramento dos bens digitais sob o perfil funcional das situações jurídicas**. In: TEIXEIRA, Ana Carolina Brochado; LEAL, Livia Teixeira (Coord.). Herança digital: controvérsias e alternativas. São Paulo: Editora Foco, 2021. p. 23-38.
- VALADARES, Maria Goreth Macedo; COELHO, Thais Câmara Maia Fernandes. **Aspectos processuais relacionados à herança digital**. In: TEIXEIRA, Ana Carolina Brochado; LEAL, Livia Teixeira (Coord.). Herança digital: controvérsias e alternativas. São Paulo: Editora Foco, 2021. p. 123-136.